

ABDULLA AVLONIYNING MA’NAVIY-AXLOQIY TA’LIMOTI

Azizjonova Maftuna Farrux qizi

Toshkent Kimyo xalqaro Universiteti talabasi

4-kurs PRIE-72 U

Annotatsiya: Ushbu maqolada, o‘zbek pedagogikasining yorqin namoyondalaridan biri bo‘lgan, jadidchilik harakatiga asos solgan Abdulla Avloniyning ma’naviy-axloqiy g‘oyalarini zamonaviy ta’lim tizimidagi ahamiyati haqida o‘rganib chiqamiz.

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим духовно-нравственные идеи Абдуллы Авлони, одного из самых ярких представителей узбекской педагогики и основателя движения Джадидов, и их значение в современной системе образования.

Abstract: In this article, we will study the spiritual and moral ideas of Abdulla Avloni, one of the brightest representatives of Uzbek pedagogy and the founder of the Jadid movement, about their significance in the modern education system.

Kalit so‘zlar: Abdulla Avloniy, ma’naviy tarbiya, axloqiy tarbiya, jadidchilik, pedagogik qarashlar, barkamol avlod, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, ma’rifatparvarlik, ta’lim va tarbiya uyg‘unligi, zamonaviy ta’lim.

Ключевые слова: Абдулла Авлони, духовное воспитание, нравственное воспитание, джадидизм, педагогические взгляды, гармоничное поколение, национальные ценности, патриотизм, просвещение, гармония образования и воспитания, современное образование.

Keywords: Abdulla Avloni, spiritual education, moral education, Jadidism, pedagogical views, harmonious generation, national values, patriotism, enlightenment, harmony of education and upbringing, modern education.

O‘zbek pedagogik tafakkuri tarixida **Abdulla Avloniy** alohida o‘rin egallaydi. U nafaqat jadid ma’rifatparvari, balki milliy maktab va tarbiya tizimining asoschilaridan

biri sifatida ham e'tirof etiladi.¹ Avloniy ijodida yosh avlodni ma'naviy barkamol, axloqan yetuk, Vatanga sadoqatli shaxs qilib tarbiyalash masalasi markaziy o'rinni egallaydi. Uning pedagogik merosi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan bo'lib, zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonida muhim metodologik asos sifatida xizmat qilmoqda.²

Avloniy ta'lim va tarbiyani jamiyat taraqqiyotining asosiy omili deb hisoblab, bu jarayonlarni inson kamolotining muhim sharti sifatida talqin etgan pedagoglardan biri hisoblanadi. Avloniy ta'limning asosiy vazifasi yosh avlodga bilim berish, ularning dunyoqarashini kengaytirish va jamiyat hayotida faol ishtirok etishga tayyorlashdan iborat deb hisoblaydi.³ Uning fikricha, ta'lim jarayonida o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlar, balki hayotiy tajribalar ham berilishi zarur. Shu sababli u ta'lim jarayonida zamonaviy fanlarni o'qitish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda ularni amaliy faoliyatga tayyorlash zarurligini ta'kidlagan. O'quvchilarning faqatgina nazariy bilimga ega bo'lishi emas, amaliy bilimlarni ham oshirishni talqin qilgan ma'rifatparvar olimlardan biridir.

Avloniy tarbiya masalasiga ham alohida e'tibor qaratgan. Uning fikricha, tarbiya inson shaxsini shakllantiruvchi eng muhim omillardan biridir. U tarbiya jarayonini inson hayotidagi eng muhim masalalardan biri sifatida baholab, shunday mashhur fikrni bildiradi: **“Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir”**. Bu fikr Avloniyning tarbiyaga bergan yuksak bahosini ifodalaydi.⁴

- insonning ma'naviy kamolotini ta'minlaydi;
- jamiyat taraqqiyotining asosiy omili hisoblanadi;
- millat istiqbolini belgilaydi.

Uning fikricha, tarbiya faqat maktab zimmasidagi vazifa emas, balki oila, jamiyat va davlatning umumiy mas'uliyatidir. Shaxs kamoloti ana shu uch omilning uzviy hamkorligi asosida shakllanadi.

¹ Avloniy A. **Turkiy guliston yoxud axloq.** – Toshkent: O'qituvchi, 1992.

² Qodirov B. **O'zbek pedagogik tafakkuri tarixi.** – Toshkent: Fan, 2003.

³ Hasanboyeva O. va boshq. **Pedagogika tarixi.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011.

⁴ Avloniy A. **Turkiy guliston yoxud axloq.** – Toshkent: O'qituvchi, 1992.

Avloniy ta’lim va tarbiya jarayonida o’qituvchi shaxsining o’rni juda muhim ekanini ta’kidlaydi. Uning fikricha, o’qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yosh avlodni tarbiyalovchi, ularning ma’naviy dunyosini shakllantiruvchi va ularni barkamol shaxs sifatida jamiyatda o’z o’rnini egallashiga ko’maklashuvchi shaxs hisoblanadi. Shu sababli o’qituvchi yuqori axloqiy fazilatlarga ega bo’lishi, o’quvchilar uchun namuna bo’la olishi kerak. Avloniy ta’lim jarayonida o’quvchilarning aqliy rivojlanishiga katta e’tibor qaratgan. U ilm-fanni inson kamolotining muhim omili deb hisoblab, yoshlarni bilim olishga undagan. Uning fikricha, ilm insonni jaholatdan qutqaradi, uning dunyoqarashini kengaytiradi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Shu sababli Avloniy yosh avlodni ilm-fan va ma’rifatga qiziqtirishni pedagogikaning muhim vazifalaridan biri deb bilgan. Avloniyning pedagogik qarashlarida axloqiy tarbiya ham muhim o’rin tutadi. U yosh avlodni halollik, rostgo’ylik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik va insonparvarlik ruhida tarbiyalash zarurligini ta’kidlagan. Uning fikricha, insonning haqiqiy kamoloti nafaqat bilimli bo’lishida, balki yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo’lishida ham namoyon bo’ladi.

Avloniy tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarga tayanish zarurligini ham ta’kidlaydi. U yosh avlodni milliy an’ana va urf-odatlariga hurmat ruhida tarbiyalash, ona tilini sevish va milliy madaniyatni rivojlantirish muhim pedagogik vazifa ekanini ko’rsatadi. Avloniy nazarida milliy qadriyatlar shaxsning ma’naviy kamolotida muhim o’rin tutadi. .

Bugungi globallashuv davrida yoshlarning ma’naviy immunitetini mustahkamlash dolzarb masalalardan biridir. Avloniy ta’limoti esa bu borada muhim manba bo’lib xizmat qiladi. Uning g’oyalari zamonaviy ta’lim tizimida quyidagi yo’nalishlarda qo’llanishi mumkin:

- milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg’unlashtirish;
- yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilish;
- ta’limda axloqiy tarbiyani kuchaytirish;
- oila, maktab va jamiyat hamkorligini rivojlantirish. ⁵

⁵ Yo’ldoshev J., Usmonov S. *Pedagogika asoslari*. – Toshkent: O’qituvchi, 2004.

Avloniy merosi bugungi kunda “barkamol avlod” konsepsiyasining nazariy asoslaridan biri sifatida xizmat qilmoqda.

Hozirgi davr ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri — milliy o’zlikni saqlagan holda jahon sivilizatsiyasi yutuqlarini o’zlashtirishdir. Avloniy ta’limotida milliylik va umuminsoniylik o’zaro qarama-qarshi tushunchalar sifatida emas, balki bir-birini to’ldiruvchi kategoriyalar sifatida talqin qilinadi. U milliy til, madaniyat, urf-odat va an’analarni asrash bilan bir qatorda ilm-fan, texnika va taraqqiyot yutuqlarini o’zlashtirish zarurligini ta’kidlaydi.

Shu jihatdan, Avloniy g’oyalari asosida qurilgan ta’lim modeli yosh avlodda global fikrlash va milliy o’zlik uyg’unligini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa ijtimoiy barqarorlik va madaniy uzluksizlikni ta’minlovchi muhim omil hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari rivojlangan hozirgi davrda yoshlar turli zararli g’oyalar, ommaviy madaniyatning salbiy ko’rinishlari va ma’naviy inqirozga olib keluvchi omillar ta’siriga duch kelmoqda. Avloniy bu muammolarni o’z davridayoq sezgan va jaholat, axloqsizlik hamda befarqlikni jamiyat taraqqiyotiga xavf sifatida baholagan.

Uning ta’limotida ma’naviy immunitet quyidagi omillar orqali shakllanishi qayd etiladi:

- mustahkam e’tiqod va ma’naviy qadriyatlar;
- mustaqil fikrlash ko’nikmalari;
- ilmga muhabbat;
- ijtimoiy mas’uliyat hissi.⁶

Mazkur tamoyillar zamonaviy ta’lim jarayonida yoshlarning axborot xurujlariga nisbatan tanqidiy yondashuvini shakllantirishga xizmat qiladi.⁷

Zamonaviy pedagogika shaxsga yo’naltirilgan ta’lim tamoyiliga asoslanadi. Biroq shaxsni har tomonlama rivojlantirish faqat bilim berish bilan cheklanmaydi. Avloniy fikricha, bilim va axloq uyg’unligi ta’lim samaradorligining asosiy mezonidir.

Shu nuqtai nazardan, ta’lim jarayonida:

⁶ Hasanboyeva O. va boshq. **Pedagogika tarixi.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2011.

⁷ Karimov I.A. **Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.** – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.

- axloqiy tarbiya fanlararo integratsiya asosida olib borilishi;
- tarbiyaviy ishlar uzluksiz va tizimli bo‘lishi;
- o‘qituvchi shaxsiy namuna orqali tarbiya berishi zarur.⁸

Bu yondashuv o‘quvchilarda ijtimoiy mas’uliyat, fuqarolik pozitsiyasi va insonparvarlik fazilatlarini shakllantirishga yordam beradi.

Avloniy pedagogikasida tarbiya uch asosiy institut — oila, maktab va jamiyat hamkorligi asosida amalga oshirilishi zarurligi alohida ta’kidlanadi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar ham aynan ushbu uchlikning uzviy hamkorligi samarali tarbiya garovi ekanini tasdiqlaydi.

Bugungi kunda “barkamol avlod” g‘oyasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan bo‘lib, uning nazariy asoslarida Avloniy qarashlari muhim o‘rin tutadi. Uning ma’naviy-axloqiy konsepsiyasi quyidagi pedagogik tamoyillar bilan uyg‘unlashadi:

- kompetensiyaviy yondashuv;
- uzluksiz ta’lim tizimi;
- shaxsning ijtimoiy faolligini rivojlantirish;
- milliy identifikatsiyani mustahkamlash.⁹

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turkiy guliston yoxud axloq – Avloniy A. Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
2. Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti – Qosimov B. Toshkent: Ma’naviyat, 2004.
3. Pedagogika tarixi – Zunnunov A. va boshq. Toshkent: Sharq, 2000.
4. Pedagogika tarixi – Hasanboyeva O. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
5. Yangi pedagogik texnologiyalar – Ochilov M. Toshkent: Fan, 2000.
6. Pedagogik texnologiyalar – Tolipov O., Usmonboyeva M. Toshkent: Fan, 2006.
7. Ta’limda innovatsion texnologiyalar – Ishmuhamedov R. Toshkent: Iste’dod, 2008.
8. Pedagogika nazariyasi va tarixi – Yuldashev J. Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.

⁸ Ishmuhamedov R. **Ta’limda innovatsion texnologiyalar.** – Toshkent: Iste’dod, 2008.

⁹ Yuldashev J. **Pedagogika nazariyasi va tarixi.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.